

ALUNOS DE BAIXO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO QUE VEM SUPERANDO AS DESIGUALDADES: O QUE OS MICRODADOS DO ENEM NOS DIZEM.

Daniel Teixeira de Menezes
Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política – PPGSP/UENF E-mail: daniel.menezes@ifsudestemg.edu.br

RESUMO

As informações socioeconômicas e os resultados disponibilizados pelo INEP demonstram que uma parte, mesmo que pequena dos candidatos a este exame, está conseguindo superar as adversidades sociais, levando à pergunta que motiva esta pesquisa: em que medida o background familiar afeta o desempenho dos estudantes no ENEM? Pretende-se analisar, a partir dos dados disponibilizados pelo INEP, se os candidatos do Ensino Médio inseridos em baixo contexto socioeconômico obtiveram resultados no ENEM superiores à média e verificar quais variáveis e fatores tiveram maior efeito no sucesso escolar, entendido aqui, como o bom desempenho no exame. Como base teórica utilizou-se dos ensinamentos da teoria crítico-reprodutivista de Pierre Bourdieu, que desvela a escola como legitimadora das desigualdades sociais, demonstrando o peso/correlação entre os detentores de maior capital cultural e o sucesso escolar. Seguido/complementado pelo trabalho de Bernard Lahire com a sociologia em escala individual, que destaca a importância da família como primeira instância de socialização, seu papel na formação precoce de disposições mentais e comportamentais da criança bem como o valor de socializações secundárias na formação do indivíduo (escola, trabalho, grupo de pares, etc.). A partir do modelo de correlação de Pearson, busca-se identificar fatores correlacionados diretamente ao desempenho dos estudantes. Como resultados, espera-se elencar e disseminar variáveis e fatores que tenham sido determinantes para que alguns estudantes, mesmo desprivilegiados socioeconomicamente, tenham obtido resultados positivamente relevantes.

Palavras-chave: educação; nível socioeconômico; ENEM; Bourdieu.

Instituições de Fomento: CAPES, PPGSP/UENF.

STUDENTS WITH LOW SOCIOECONOMIC BACKGROUND WHO HAVE BEEN OVERCOMING INEQUALITIES: WHAT ENEM MICRODATA TELL US.

Daniel Teixeira de Menezes
*Doctoral student of the Graduate Program in Political Sociology –
PPGSP/UENF E-mail: daniel.menezes@ifsudestemg.edu.br*

ABSTRACT

The socioeconomic information and the results made available by INEP demonstrate that a part, even if small, of the candidates for this exam, is managing to overcome social adversities, lead to the question that motivates this research: to what extent does family background affect students' performance in the and ENEM? Based on the data provided by INEP, it is intended to analyze whether high school candidates from a low socioeconomic context obtained higher than average ENEM results and to verify which variables and factors had the greatest effect on school success, understood here as good exam performance. As a theoretical basis, we used the teachings of Pierre Bourdieu's critical-reproductive theory, which reveals the school as a legitimator of social inequalities, demonstrating the weight/correlation between the holders of greater cultural capital and school success. Followed/supplemented by Bernard Lahire's work with sociology on an individual scale, which highlights the importance of the family as the first instance of socialization, its role in the early formation of the child's mental and behavioral dispositions, as well as the value of secondary socializations in the formation of the individual. (school, work, peer group, etc.). Based on Pearson's correlation model, we seek to identify factors directly correlated with student performance. As a result, it is expected to list and disseminate variables and factors that have been decisive for some students, even socioeconomically underprivileged, to have obtained positively relevant results.

Key words: education; socioeconomic level; ENEM; Bourdieu;

Development Agency: CAPES, PPGSP/UENF

ALUNOS DE BAIXO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO QUE VEM SUPERANDO AS DESIGUALDADES: O QUE OS MICRODADOS DO ENEM NOS DIZEM.

Introdução

A expansão do acesso à educação formal permitiu o ingresso maciço nas redes de ensino das camadas populares, não familiarizadas com a cultura e as exigências do meio escolar (VARGAS, 2009). Mas, a escola estaria apta a exercer o papel tão esperado de promotora da mobilidade social?

As informações socioeconômicas dos estudantes disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), demonstram que uma parte, mesmo que pequena, está conseguindo superar as adversidades, levando à pergunta que motiva esta pesquisa: em que medida o background familiar afeta o desempenho dos candidatos no ENEM?

Para aprofundar o debate da questão levantada neste ensaio, utiliza-se dos ensinamentos da teoria crítico-reprodutivista de Pierre Bourdieu (1998, 2012, 2015) e de Bernard Lahire (1997, 2003, 2005, 2016) com a sociologia em escala individual. Bourdieu desvela a escola como legitimadora das desigualdades sociais, demonstrando o peso/correlação entre os detentores de maior capital cultural e o sucesso escolar. O autor defende que estudantes oriundos de famílias dotadas de forte capital cultural, desde sua origem, através da convivência familiar, desenvolvem um *habitus* que os beneficiam dentro do sistema escolar. Já Lahire destaca a importância da família como primeira instância de socialização, e seu papel na formação precoce de disposições mentais e comportamentais da criança, porém, enfatiza o valor de socializações secundárias. Não se trata de negar as disposições dos indivíduos ou mesmo a luta de classes dentro do campo escolar, mas de aceitar que as disposições estão em permanente articulação com os contextos encontrados no decorrer da vida, podendo reagir de forma diferente conforme a situação encontrada. O que se discute não é o peso do *habitus*/socialização primária, mas

sua atualização ou mesmo a implantação de novas disposições voltadas/inseridas a partir da cultura escolar.

Fica evidente que, se alguns estudantes em contextos similares alcançam resultados superiores, mesmo inseridos em situação socioeconômica desprivilegiada, há possibilidade de que outros também possam obter resultados semelhantes.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar os candidatos do Ensino Médio inseridos em baixo contexto socioeconômico que obtiveram resultados no ENEM superiores à média e verificar quais variáveis e fatores tiveram maior efeito no sucesso escolar, entendido aqui como o bom desempenho no exame. Como objetivos específicos pretende-se verificar a influência/correlação entre as variáveis socioeconômicas dos estudantes (grau de escolaridade dos pais, ocupação dos pais, renda familiar, acesso a computador/internet, etc.) e o desempenho no ENEM (variável dependente); identificar as características inerentes dos estudantes das classes populares que conseguiram alto desempenho no exame e evidenciar, de forma detalhada, as características socioeconômicas dos alunos participantes do ENEM com baixo desempenho e alto desempenho no exame.

Quanto aos métodos a serem utilizados, a pesquisa é baseada na análise documental em dados secundários. Serão utilizados os dados disponibilizados pelo INEP do ENEM 2021, de candidatos do último ano do Ensino Médio. A partir do modelo de correlação de Pearson, busca-se identificar fatores correlacionados diretamente ao desempenho dos estudantes. A análise de correlação tem por objetivo medir a intensidade de relação entre as variáveis abordadas (FIGUEIREDO FILHO, SILVA JÚNIOR, 2009). Desta maneira, o que se busca compreender é o grau de inter-relação entre duas ou mais variáveis.

Resultados Preliminares

Este trabalho encontra-se na fase de análise da estatística descritiva dos dados. No entanto, algumas constatações podem ser apresentadas e trazidas à discussão inicial, a fins de levantar caminhos para a pesquisa, como confrontar as apurações a partir do marco teórico adotado no trabalho. Para comparar os resultados dos estudantes, a pesquisa utilizou-se da construção de faixas de resultados no ENEM, sendo adotado os quintis¹. Em análise inicial, comparou-se o quantitativo de estudantes constantes na amostra total por dependência administrativa da escola (federal, estadual, municipal, particular), com os estudantes de maior desempenho no exame, ou seja, no quintil superior das notas. O resultado é apresentado na Figura 1.

Figura 1: Total de estudantes da amostra por dependência administrativa da escola X porcentagem de estudantes no quintil das maiores notas.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do ENEM 2021.

¹ Essa medida divide a distribuição em cinco áreas de igual frequência. Os quintis são representativos de 20% de uma determinada população. Portanto, o primeiro quintil representa o quinto mais baixo dos dados e o quintil final representa o último quinto dos dados.

A figura 1 evidencia a já esperada superioridade de resultados apresentados pelos estudantes oriundos de escolas particulares, que apesar de contar com 32,94% da amostra de estudantes concluintes do Ensino Médio utilizadas na amostra, quando selecionado o quintil com os 20% dos melhores resultados, apresentou 67,22% da amostra. Quando analisado as escolas estaduais, que totalizam praticamente 60% dos estudantes, o seguimento contou com apenas 19,93% dos estudantes com melhor desempenho no exame. Outro ponto em destaque, é o rendimento dos estudantes oriundos de escolas federais, que apresentam resultado extremamente superior ao das demais escolas públicas do país.

A figura 2 apresenta de forma detalhada o quantitativo de estudantes oriundos das classes econômicas menos favorecidas, além do percentual de estudantes dentro de cada dependência administrativa, que conseguiram resultados dentro do quintil das melhores notas do exame.

Figura 2: Total de estudantes com renda familiar até 2 salários mínimos x porcentagem de estudantes com renda mensal familiar de até 2 salários mínimos no quintil com as maiores notas:

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do ENEM 2021.

Os dados demonstram que quase 50% dos estudantes nos anos finais do Ensino Médio que realizam o ENEM 2021, estão inseridos na classe E² da sociedade, com renda mensal familiar de até dois salários mínimos. No entanto, quando se analisa os resultados dos candidatos com maior desempenho (entre os 20% com maior rendimento), apenas 7,58% daqueles se destacam. Uma análise das escolas públicas estaduais e municipais, que possuem a maioria de seus alunos oriundos das famílias com menor renda, apresentam menos de 5% destes dentro do grupo com melhores resultados. Tal situação parece escancarar a dificuldade da superação da desigualdade social dentro do ambiente escolar.

Apesar dos resultados iniciais apresentados na estatística descritiva deste trabalho mostrarem uma situação negativa no sistema de ensino público brasileiro, sobretudo na abordagem dos menos favorecidos, e referendar o peso do Capital defendido por Bourdieu, a ideia central é a abordagem da pequena parte, que mesmo em situações precárias, vem conseguindo superar as adversidades e alcançando resultados excepcionais.

Discussão

O anseio da sociedade por uma educação de qualidade e com acesso universal, bem como por meios que possibilitem um caminho à mobilidade social e emancipação do sujeito, sobretudo para as classes menos favorecidas da sociedade, nos faz estudar e refletir sobre a atual conjuntura dos sistemas de ensino. Além disto, buscar meios e possibilidades que contribuam de forma efetiva com o processo.

Os dados iniciais apresentados acima, parecem ir ao encontro do defendido por Bourdieu (1998, 2012, 2015), que desmontam, o mito da escola como ferramenta de democratização e promoção da mobilidade social. Apesar de

² O conceito aqui utilizado não perfaz discussões aprofundadas de classe social, sendo considerado apenas como valor de referência adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

reconhecer e ser evidenciado pelos dados o peso do capital cultural (aqui inicialmente abordado somente o econômico) nos resultados dos estudantes, o pesquisador deve também direcionar as lentes para o que está dando certo, mesmo que sendo uma minoria (BROOKE, SOARES, 2008). Afinal o foco dessa pesquisa, são os estudantes que mesmo em situação desfavorecida, vem alcançando bons resultados.

Seguindo o raciocínio teórico de Bernard Lahire (1997), a escola deve ser colocada como grande influenciadora na formação de cada ator, e mesmo nesta instituição, a socialização se dá de forma heterogênea. Não se trata de negar as disposições dos indivíduos ou mesmo a luta de classes dentro do campo escolar, mas de aceitar que as disposições estão em permanente articulação com os contextos encontrados no decorrer da vida, podendo reagir de forma diferente conforme situação encontrada.

Conclusão

Os dados apresentados pelo ENEM 2021 demonstram que os estudantes pertencentes ao mesmo sistema e com características socioeconômicas similares veem produzindo resultados significativamente diferentes. Espera-se no decorrer desta pesquisa, poder elencar e disseminar quais variáveis e fatores são determinantes no bom desempenho, mesmo em condições socioeconômicas desprivilegiadas.

Diferente da 'gaiola de ferro' weberiana, acredita-se que a história não é um *ad infinitum*, a escola pode ir além do papel de legitimação da estrutura dominante. Para isto, a pesquisa se faz necessária. Nesse sentido, a conclusão central é que sim, o fator socioeconômico é altamente relevante nos resultados dos estudantes. Porém, se alguns estudantes e algumas escolas vem conseguindo superar as desigualdades, se faz necessário tentar aprofundar quais fatores contribuem para estes resultados.

Referências

BOURDIEU, Pierre. **Escritos de educação**. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. **A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino**. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

_____. **Os herdeiros: os estudantes e a cultura**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2015.

BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco. **Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias**. Editora UFMG, 2008.

FIGUEIREDO FILHO, Dalson Britto; SILVA JÚNIOR, José Alexandre da. Desvendando os mistérios do coeficiente de correlação de Pearson (r). **Revista Política Hoje**, Recife, v. 18, n. 1, p. 115-146, 2009.

LAHIRE, Bernard. Crenças coletivas e desigualdades culturais. **Educação & Sociedade**, v. 24, p. 983-995, 2003.

_____. **O homem plural ou a sociologia em escala individual**. 2016.

_____. **Patrimônios Individuais de Disposições-Para uma sociologia à escala individual**. 2005.

_____. **Sucesso escolar nos meios populares. As razões do improvável**. Editora Ética, 1997.

VARGAS, Michely de Lima Ferreira. Estudos sobre o funcionamento do sistema de ensino: da reprodução das desigualdades sociais ao efeito escola. **Cadernos de Educação**, n. 32, 2009.

